

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА ПРИ ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ УСЛУГ

Сафаров Ф. А.

Самаркандский институт экономики и сервиса

e-mail: farhod_s@hotmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7848096>

Аннотация: в статье изучаются особенности и перспективы применения кластерного подхода при повышении эффективности сферы услуг. Рассмотрены подходы к понятию «кластер», изучен передовой опыт применения кластеров в ряде стран, составлен алгоритм формирования кластера на примере сферы туризма. На основе проведенных исследований сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова: кластер, сфера услуг, туризм, алгоритм, проект кластера.

Введение. В постпандемийный период сфера услуг по сравнению с другими отраслями экономики показывает значительные результаты по темпам роста. Это, с одной стороны объясняется процессами, связанными с покрытием потерь, понесенных в условиях пандемии, с другой стороны внедрением новых методов управления бизнес-процессами и обслуживания клиентов на основе инновационных подходов и информационных технологий. Массовое внедрение в сферу услуг инноваций диктуется необходимостью поиска путей поддержания деятельности сервисных предприятий в условиях жестких ограничений. Так, в результате ограничений по передвижению, такие сферы, как общественное питание, здравоохранение, образование, финансовый и гостиничный сектора и т.п. стали более часто прибегать к использованию новых подходов к обслуживанию, а именно возможностей дистанционного обслуживания и логистики.

Одной из наиболее пострадавших от пандемии направлений услуг является туризм. До сих пор в некоторых странах сохраняются определенные ограничения, распространяющиеся на иностранных туристов. Услуги проживания и питания реализуются в основном в сфере туризма. Туризм – это направление, в рамках которого привлекаются многие виды деятельности, которые объединяясь формируют туристический кластер. Использование кластерного подхода для организации и управления сферой туризма в регионе обеспечивает повышение эффективности данного направления, в частности за счёт

синергетического эффекта. Кластеры выступили одним из основных видов территориальной организации производительных сил. В связи с этим, следует рассмотреть научные подходы в формировании понятия «кластер».

Обзор литературы. По мнению М. Портера «кластер, или промышленная группа, – это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере, характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга» [1]. Подходы М. Портера к понятию «кластер» позднее экономисты определили, как «правило четырех «К»» которое включает концентрацию, конкурентоспособность, конкуренцию и кооперацию предприятий, включенных в состав кластера.

Теория полюсов роста нашла свое продолжение в работах П. Портье, который рассмотрел преимущества территорий, расположенных вблизи полюсов роста – предприятий, выступающих лидерами в отрасли и реализующих свою продукцию на внешнем рынке. В этой связи преимуществом выступает близость к транспортному коридору, которая дает возможность развития предприятий, расположенных вблизи полюсов роста.

Группа авторов Novell M., Schmitz B., Spencer T., Петрова О.Н., Клевченков М.Г. туристический кластер рассматривают в качестве инструмента развития региона, который способствует развитию его самостоятельности, конкурентоспособности и устойчивости [2, 3].

Monfort M., Sieglinde K., Јого С., Лысикова О.В., Лукьяненко Е.В. основой туристического кластера считают развитую региональную туристско-рекреационную систему, которая включает в себя всех заинтересованных экономических агентов определенной территории [4, 5, 6].

Анализ и результаты. Для оценки возможностей организации туристического кластера важно изучение передового опыта стран. Например, в Турции основой успешного развития сферы туризма выступает принятая к реализации в 1980 году концепция развития туризма на длительную перспективу. В рамках принятой концепции были заложены такие приоритеты как:

- реализация крупных инвестиционных программ развития туризма;
- расширенное поведение рекламных мероприятий;

- осуществление государственного контроля деятельности туристической сферы;
- создание условий доступности для всех категорий туристов;
- высокая заинтересованность органов государственной власти в реализации запланированных мероприятий.

Необходимо отметить опыт организации туристических кластеров в Германии, где с 1995 года реализуется программа биологических кластеров BioRegio, в Великобритании правительством успешно реализован биотехнологический кластер, который объединил отраслевые фирмы, расположенные вокруг Эдинбурга и Оксфорда.

Исходя из проведенного анализа опыта организации туристических кластеров зарубежных стран можно сделать вывод, что их эффективность зависит от места его нахождения, имеющегося потенциала и заинтересованности его участников. Уникальность туристического кластера заключается в участии в нем предприятий и организаций из различных отраслей. В сфере туризма вид кластера зависит от объекта, который предлагается на рынке потребителям. Уникальность объектов, расположенных на определенной территории способствуют формированию таких видов туристических кластеров как музейные, спортивные, экологические, этнографические, санаторно-курортные. Уникальность природных ресурсов в регионе могут рассматриваться как потенциал для создания таких видов туристических кластеров как водный, лесной, смешанный. В результате исторических и культурных традиций, получивших известность в мире, также возникает такой вид туризма как культурно-познавательный.

В итоге мы можем сделать вывод, что туристские ресурсы, определяемые природными, историко-культурным наследием, археологической составляющей, действующей инфраструктурой и др., выступают главным понятием кластера. Создание туристического кластера может играть решающую роль в развитии туризма.

Целью создания туристического кластера является повышение конкурентоспособности территории на туристическом рынке за счет синергетического эффекта, в т. ч. повышения эффективности работы предприятий и организаций, входящих в кластер, стимулирования инноваций, стимулирования развития новых направлений.

Создание туристического (или туристско-рекреационного) кластера определяет позиционирование территории и влияет на формирование имиджа региона.

На основе анализа подходов формирования различных видов кластера нами предложен алгоритм, на основе партнерства бизнеса и органов региональной и местной власти. Алгоритм формирования

туристического кластера предусматривает несколько этапов (Рисунок 1):

Рисунок 1. Алгоритм формирования туристского кластера на основе партнерства бизнеса и органов региональной и местной власти

На первоначальном этапе необходимо ответить на следующие вопросы:

- имеет ли данная территория потенциал для создания туристического кластера;
- вызывает ли данная территория интерес у населения для ее посещения;
- имеет ли данная территория уникальные туристические ресурсы для определения конкретных видов развития туризма;

– имеет ли данная территория предприятия и организации, которые потенциально могут входить в создаваемый туристический кластер.

Получение ответов на поставленные вопросы является свидетельством того, что туристический кластер на выделенной территории может быть организован, что свидетельствует о переходе к следующему этапу.

На втором этапе проводится оценка каркаса туристического кластера, который предусматривает определение его участников в соответствии с функциями, выполняемыми в кластере. В зависимости от роли, которую играют предприятия их можно рассматривать как предприятия, составляющие ядро кластера и предприятия – смежные, обслуживающие основное ядро кластера. После определения основных участников кластера следует определение его границ и географического каркаса.

Следовательно, на данном этапе происходит оценка основных преимуществ и слабых сторон кластера, выявление проблем, рисков и ограничений.

На третьем этапе происходит разработка проекта туристического кластера. На данном этапе применимы классические подходы к разработке проектов, которые включают в себя:

- анализ сильных и слабых сторон организуемого туристического кластера;
- определение основных видов туристических продуктов, предлагаемых потребителю на рынке;
- определение емкости туристического продукта на потребительском рынке, а также определение доли туристического рынка;
- разработка стратегии ценообразования якорных предприятий создаваемого туристического кластера;
- разработка инструментов конкурентоспособности кластера и повышения качества предлагаемых на рынке туристических продуктов;
- разработка концепции «бренда» кластера.

На четвертом этапе определяется структура и форма управления кластером, которая может быть в форме координационного совета предпринимателей, центром кластерного развития, обособленное акционерное общество либо холдинг. На данном этапе определяются объекты инфраструктуры, объем необходимых ресурсов для организации

и деятельности кластера, разрабатываются технологии взаимодействия между участниками кластера, в связи с чем разрабатываются профессиональные и корпоративные стандарты, создается интегрированная система информационной поддержки формирования и функционирования кластера. Определяется организационно-правовой механизм взаимодействия между участниками кластера, проводится интенсивная работа с социальными и масс-медиа платформами.

На пятом этапе алгоритма происходит подписание соглашений с участниками кластера, в связи с чем определяются их полномочия, проводится расчет экономической эффективности и целесообразности создания кластера, разрабатывается механизм взаимодействия кластера с региональными и муниципальными органами власти, разрабатывается система индикаторов функционирования и эффективной реализации туристического кластера.

Выводы. Таким образом, именно модель развития отдельных регионов, основанная на кластерном подходе, позволяет учесть туристский потенциал и использовать его для обеспечения устойчивого социально-экономического развития территорий и получение выгодных конкурентных преимуществ. Устойчивое сотрудничество участников кластера, уровень развития коммуникации между ними формирует успех сегодняшних кластеров при необходимом уровне действующей поддержки государственных и органов власти.

На основе изучения развития сферы услуг в Узбекистане необходимо отметить их перспективность в том числе за счет развития кластеров в туристическом бизнесе, где услуга выступает основным элементом.

Использованная литература:

1. Портер Майкл Э. Конкуренция: Пер с англ. / Майкл Э. Портер. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2006. – 608 с
2. Novell M., Schmitz B., Spencer T. Networks, Clusters and Innovation in Tourism: the UK Experience // Tourism Management. 2006. Vol. 27. P. 1141-1152.
3. Петрова О. Н. Кластер как инструмент обеспечения конкурентоспособности туристского комплекса региона / О. Н. Петрова, М. Г. Клевченков // Региональная экономика: теория и практика. 2010. № 13 (148). С. 45-51.
4. Monfort M. Competitividad y factores críticos de éxito en la «hotelería de litoral»: experiencia de los destinos turísticos Benidorm y Peñíscola (Doctoral

Dissertation, Universidad de Valencia, Espanha, 2000). Retrieved September 2, 2003.

5. Sieglinde K., Joro C. Tourism Cluster Competitiveness and Sustainability: Proposal for a Systemic Model to Measure the Impact of Tourism on Local Development // Brazilian Administration Review, V. 2. 2005. № 2. Art. 4. P. 47-62.

6. Лысикова О. В. Саратовский туристско-рекреационный кластер: предпосылки создания и развития. Ч. 1 / О. В. Лысикова, Е. В. Лукьяненко / Материалы Российской научно-практической конференции «особые экономические зоны туристско-рекреационного типа». Елец: Елецкий гос. ун-т им. И. А. Бунина. 2009.

